

IAUS: PRODUÇÃO E TRANSIÇÃO CULTURAL, DESÍGNIOS E TEMPORALIDADES

DUARTE, YURI DE SOUZA

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGAU-UFRN)

yurisd@hotmail.com

RESUMO.

Este trabalho está inserido nas discussões da teoria e historiografia da arquitetura contemporânea com foco no *Institute for Architecture and Urban Studies* (IAUS ou Instituto) entre as décadas de 1960 e 1980. O recorte é parte integrante de uma pesquisa de tese de doutorado (em andamento) e possui como objetivo principal discorrer a respeito do percurso institucional do IAUS, e o contexto de formação dos programas educacionais, editoriais e culturais.

A partir da ideia de que o Instituto constituiu um epicentro de produção cultural da arquitetura na cidade de Nova York (EUA), este artigo enfatiza o processo de fundação e consolidação da diversidade de atividades desempenhadas: pesquisa acadêmica, projetos práticos, atuação em educação (em diferentes níveis de escolaridade), centro cultural de exposições e editora de revistas e livros. A produção teórica e cultural do Instituto viria impactar o campo do ensino em arquitetura internacionalmente.

O Instituto operou no período de 1967 a 1985, e esteve sob a direção de Peter Eisenman até 1982. Constantemente referenciado como um “meio do caminho entre a academia e o mercado”, o IAUS foi uma organização não-lucrativa de atuação independente nos moldes de um *think tank* (nos primeiros anos). Esta característica possibilitou que, ao longo do tempo, realizasse mudanças estratégicas visando a manutenção de suas operações frente as alterações econômicas e sociais das décadas de 1960 e 1970, nos EUA. Para tanto, o Instituto se valeu lógica organizacional pós-moderna e apoiou-se na cultura da atenção, visando manter e ampliar financiamentos necessários ao desenvolvimento de pesquisas e produções teóricas.

A partir deste entendimento, a literatura acadêmica identifica momentos temporais de inflexão, nos quais o IAUS redirecionou as atividades e atuou em diferentes áreas, a fim de adaptar-se as alterações externas e internas. As atividades da organização podem ser divididas em 04 grandes campos de atuação: “escritório de projetos”, “escola de arquitetura”, “editora profissional” e “centro cultural”.

Tendo em vista esta divisão, percebemos a complexidade da estrutura interna do Instituto, a qual torna-se ainda mais diversificada quando considerada frente a relevante produção do discurso teórico no campo da arquitetura, design e artes, dentro e fora dos limites americanos. Temporalmente, diferentes autores propõem observar a trajetória do Instituto por intervalos distintos (03 ou 04 fases) de acordo com o estágio de maturidade organizacional frente ao cenário político e econômico externo. Esta subdivisão temporal reflete as

principais mudanças internas do Instituto e visa facilitar a compreensão da diversidade de atividades empreendidas ao longo do funcionamento do Instituto.

Dentre as principais atividades desenvolvidas pela organização, podemos destacar durante os primeiros anos, a atribuição de “escritório e ateliê” que tinha a finalidade de elaboração de projetos práticos com estudos urbanísticos e habitacionais. A organização e curadoria de exposições (dentro e fora do espaço físico do Instituto), programas educacionais e abertos ao público geral (*Undergraduate Program, Evening Program, Open Plan, Internship Program*, entre outros), editoração de publicações como revistas (*Oppositions, Skyline e October*), a Série de Catálogos de Exposições do IAUS e livros (selo *Oppositions books*).

Assim, este trabalho propõe uma leitura transversal histórica do Instituto com o objetivo de traçar o panorama de sua estrutura, pontos de inflexão nas mudanças organizacionais e a experiência no campo educacional, editorial e projetual. As estratégias adotadas para solvência financeira e continuidade das operações do Instituto serviram como pano de fundo, cenário e palco, ideais para a construção da “nova teoria” descrita por Peter Eisenman em sua tese de doutorado “*The Formal Basis of Modern Architecture*” (1963).

No ano de 1985, 17 anos após a fundação, o Instituto havia produzido obras seminais que ajudaram a elucidar a arquitetura americana da primeira metade do século XX, assim como ajudou a desvelar a crítica radical à arquitetura moderna e a produção da arquitetura pós-moderna. Estas publicações não só reavaliaram criticamente o movimento moderno pós-segunda Guerra Mundial (tema em alta no período de fundação), mas também enriqueceram os debates por meio da proposição de novos diálogos frente a outras abordagens, a citar: o “populismo” de Robert Venturi (americano) ou o “historicismo” de Aldo Rossi (italiano).

Por fim, este artigo é subdividido duas sessões: A primeira sessão se apresenta as fases temporais e desígnios identificados na literatura para descrever as principais atividades do Instituto e seus atores. A segunda, parte da análise inicial da pesquisa de doutorado, propõe cruzar estas temporalidades com as áreas de atuação do IAUS visando estabelecer a chave de leitura para o argumento deste artigo.

Palavras-chave: Institute for Architecture and Urban Studies; IAUS; Cultura da arquitetura, Arquitetura contemporânea

1. PRODUÇÃO CULTURAL E DESÍGNIOS

Nos Estados Unidos, os projetos de renovação urbana passaram a ser repensados quanto à sua eficácia e impacto a longo prazo nas cidades. Outros fatores como o processo de desindustrialização das cidades americanas, crises econômicas, o agravamento do problema de habitação e sua relação com questões raciais, culminaram em uma série de protestos e levantes durante a década de 1960.

A busca pela formação de uma nova teoria para a arquitetura torna-se ainda mais patente frente ao contexto de crítica ao modernismo (especialmente o período pós-guerra), e formação de novas abordagens e de novas vanguardas. Neste cenário, o Instituto fomentou o diálogo com diversos atores estrangeiros, como os italianos da Tendenza, mas também trazendo ao debate o trabalho do Archigram (grupo inglês), Mario Botta (italiano), Richard Meier (americano), Aldo van Eyck (holandês), Philip Johnson (americano), Alberto Sartoris (italiano), Richard Neutra (austro-americano) Assim como também propôs o reexame de atores de vanguardas modernistas, especialmente Le Corbusier, e de períodos anteriores, como César Daly (francês), Peter Behrens (alemão), entre outros.

O *Institute for Architecture and Urban Studies* foi fundado no mês de outubro de 1967 pelo arquiteto Peter Eisenman com o apoio do Museu de Artes Modernas de Nova York, por meio da figura de Arthur Drexler (então curador das exposições de Arquitetura, Urbanismo e Design), e da Universidade de Cornell, na figura de Colin Rowe. Colin Rowe e Peter Eisenman tinham relação de orientador e aluno firmada no período em que Eisenman desenvolveu a tese de doutorado na Universidade de Cambridge, Inglaterra, defendida em 1963.

O Instituto operou na cidade de Nova York no período de 1967 a 1985 sob a direção de Peter Eisenman, que deixou o cargo apenas em 1982. A estrutura organizacional e financeira do Instituto apresentou complexidade já nos primeiros momentos, denotando a existência de outros atores fundamentais para a sua consolidação.

Constantemente referenciado como um “meio do caminho entre a academia e o mercado” (Colomina e Grau 2011), durante os primeiros anos o IAUS foi uma organização não-lucrativa de atuação independente nos moldes de um *think tank* (Allais 2010). Esta característica possibilitou que, ao longo do tempo, o Instituto realizasse mudanças estratégicas visando a manutenção de suas operações frente as alterações econômicas e sociais das décadas de 1960 e 1970, nos Estados Unidos (EUA). Para isso, Peter Eisenman desenvolveu uma rede de apoio composta por colaboradores do próprio Instituto, importantes instituições culturais e de ensino (museus, universidades, galerias de arte, entre outros). Além de personalidades do campo da arquitetura e das artes dispostas a fornecer apoio por meio de influências e patrocínios.

A composição desta rede de apoio revela camadas no arranjo organizacional do Instituto, as quais incluem personagens menos citados na literatura e áreas de atuação de variadas. Em sua fundação, o IAUS contava com um pequeno número de indivíduos, mas tornou-se reconhecido internacionalmente como um centro de produção cultural no campo da arquitetura, design e artes. Nesta trajetória, se valeu lógica organizacional pós-moderna e apoiou-se na cultura da atenção visando manter e ampliar financiamentos necessários para o desenvolvimento de pesquisas e produções teóricas.

A partir deste entendimento, a literatura acadêmica identifica momentos temporais de inflexão nos quais o IAUS redirecionou as atividades e atuou em diferentes áreas a fim de adaptar-se as alterações externas e internas. A partir de pesquisa documental, Förster (2024) argumenta houve 04 grandes campos de atuação: “escritório de projetos”, “escola de arquitetura”, “editora profissional” e “centro cultural. Esta divisão por áreas de atuação nos fornece chaves de leitura na compreensão desta organização que se tornou progressivamente mais complexa.

Segundo o autor, durante os anos iniciais o Instituto operou como um “escritório de projetos” ao atender demandas públicas e produzir propostas projetuais ligadas as políticas de renovação urbana e habitação. Estas ações foram adotadas de maneira mais ampla pela gestão do presidente Lyndon B. Johnson e Richard Nixon (nos primeiros anos), e mais diretamente do prefeito da cidade de Nova York John V. Lindsay (dentro do contexto do programa federal “*Model Cities*”, o qual a exposição New City já tinha relação).

Posteriormente, em resposta as mudanças dessas políticas governamentais e a extinção dos financiamentos públicos para projetos e pesquisas, o Instituto passou a atuar como “escola de arquitetura”. Os prolíficos programas educacionais estiveram ativos principalmente entre os anos de 1974 e 198/81, e por meio deles, o IAUS estreitou laços com instituições de ensino de renome nos EUA, com destaque para as universidades pertencentes a Ivy League.

O desenvolvimento de publicações acadêmicas proveu ao IAUS o atributo de “editora profissional”. Esta atividade permeou e complementou todos os programas do Instituto, tornou-se importante veículo de teoria e crítica, além de compor como uma fonte de receita fundamental à organização, especialmente a partir de 1980. De uma maneira geral, o Instituto buscava atender públicos de diferentes níveis escolares: alunos de nível médio, alunos de graduação, alunos graduados, e ainda o público em geral (com palestras e seminários abertos).

Förster (2024) aponta que a partir de 1974/75, com o redirecionamento dos financiamentos internos para programas educacionais e exposições, o Instituto passou a atuar como “espaço cultural”, consolidando-se como referência acadêmica e prática para o campo da arquitetura internacional. Esta atuação seria a composição das diferentes atividades do Instituto, em geral de alta qualidade acadêmica e teórica, que tinham papéis complementares: educação, os programas públicos, exposições, publicações editoriais e pesquisa.

Ao serem analisadas coletivamente, as quatro áreas de atuação observadas pelo autor apresentam algumas sobreposições temporais. Desta forma, não existe uma separação clara entre elas, tanto funcional quanto de tempo. Esse aspecto resulta no desenvolvimento concomitante de atividades em determinados períodos, especialmente na segunda metade da década de 1970. Estas sobreposições temporais tornam-se mais patentes quando considerados os longos períodos de planejamento e execução demandados pelas operações.

Tendo em vista esta divisão, percebemos a complexidade da estrutura interna do Instituto, a qual torna-se ainda mais diversificada quando considerada frente a relevante produção do discurso teórico no campo da arquitetura, design e artes, dentro e fora dos limites americanos. As autoras Allais (2010) e Frank (2011) propõe

observar a trajetória do Instituto por intervalos temporais (03 e 04 fases, respectivamente) que revelam o estágio de maturidade organizacional frente ao cenário político e econômico externo e de produção teórica. Esta subdivisão reflete as principais mudanças internas do Instituto e visa facilitar a compreensão da diversidade de atividades empreendidas ao longo do funcionamento do Instituto.

Dentre as principais atividades desenvolvidas pela organização, podemos destacar durante os primeiros anos, a atribuição de “escritório e ateliê” que tinha a finalidade de elaboração de projetos práticos com estudos urbanísticos e habitacionais. A organização e curadoria de exposições (dentro e fora do espaço físico do Instituto), programas educacionais e abertos ao público geral (*Undergraduate Program*, *Evening Program*, *Open Plan*, *Intership Program*, entre outros), editoração de publicações como revistas (*Oppositions*, *Skyline* e *October*), a Série de Catálogos de Exposições do IAUS e livros (selo *Oppositions books*).

Neste contexto, o Instituto desenvolveu diálogos (nacionais e internacionais) e debates diversos que foram apresentados nas publicações editoriais próprias, especialmente na revista *Oppositions*, mas também externos. Desta maneira, entendemos que a busca de Peter Eisenman para a construção de uma nova teoria para a arquitetura foi um desígnio inerente aos arranjos das diversas atividades desenvolvidas pelo Instituto. Para tal, destacamos como fundamentais as obras de Allais (2010), Förster (2024), Frank (2011) e Lavin (2010).

2. TEMPORALIDADES E SOBREPOSIÇÕES

Para Frank (2011), a trajetória histórica do Instituto pode ser observada em quatro fases: (1) os anos formativos ou de formação com ênfase no Urbanismo (“*Formation of the Institute: Mostly Urbanism*”), correspondente ao período dos anos de 1968 a 1972; (2) o período de solidificação ou consolidação (“*Activitie solidification*”) entre os anos de 1973 a 1976; (3) o período de atividade intensa (“*Heightened activity*”) que compreende os anos de 1977 a 1980; (4) e, por fim, o período de 1981 a 1985 se refere à fase de redução/queda do Instituto (“*Torning down of the Institute*”).

Allais (2010, p. 35) também estabelece uma periodização similar a respeito das atividades do IAUS ao longo do tempo, porém, as denomina simplesmente de fase 01, fase 02 e fase 03. As três fases correspondem à estrutura do Instituto em 1978, o qual está representada no diagrama funcionograma, onde as principais áreas de atuação do IAUS estavam divididas em 03 grandes frentes: Pesquisa e desenvolvimento (*Reserach and Development*), Educação (*Education*), Atividades ao público externo (*Public Programs*). Temporalmente, a consolidação das atividades de Pesquisa precedera as atividades de Educação, e ambas antecederam as Atividades ao público externo.

Figura 01 Diagrama da Estrutura do IAUS. Fonte: (Allais, 2010, p. 31)

A fase 01 corresponde ao período entre 1967 e 1974, neste período o IAUS funcionou principalmente como um escritório de projetos e centro de pesquisas voltado à temática urbana Förster, (2024). As principais atividades consistiram na elaboração de projetos urbanos e investigações teóricas sob contratos junto aos governos (Federal, Estadual e Municipal). O Instituto operou nos moldes similares ao de duas organizações *think tanks* que já desenvolviam estudos sociais, econômicos e urbanos nos EUA: a Rand Corporation (1948) e o Urban Institute (1968) (Allais, 2010).

Ambas são organizações não governamentais e sem fins lucrativos, e possuem receitas compostas de fundos públicos e privados. Estas primeiras experiências possibilitaram a profissionalização e ampliação do Instituto, fundando suas bases acadêmicas e financeiras para as etapas seguintes. Dentre os projetos, destacam-se: o estudo “*New Urban Settlements*” (1968-1970) que viria a ser publicado como livro em 1978 (“*On Streets*”, edição de Stanford Anderson). E o projeto de um conjunto com 625 unidades habitacionais, situado em uma área destinada a renovação urbana no Brooklyn, denominada Ocean Hill-Brownsville, e tema da exposição “*Another chance for Housing: Low Rise Alternatives*” (1973, curadoria Kenneth Frampton) onde a abertura coincidiu com a inauguração do protótipo do conjunto. O conjunto foi o único projeto do IAUS a ser construído (Frank, 2011, p. 67 e 92).

A fase 02 do Instituto abrange os anos de 1974 a 1978. Neste período o IAUS promoveu primordialmente atividades no campo do ensino e produção teórica. Ele é percebido como o de maior desenvolvimento acadêmico devido a crescente culturalização das agendas. Neste contexto, podemos destacar o lançamento da primeira edição da revista *Oppositions* (em setembro de 1973, e publicada até 1984 com 26 edições), a mudança física do IAUS para um escritório mais amplo, e a inauguração dos programas de ensino. Esse último marco pôde ser viabilizado devido a associação do IAUS com diferentes instituições de ensino de artes liberais da costa leste dos EUA.

Uma vez que o setor público cessou os investimentos em pesquisa e projetos habitacionais no ano de 1973, o Instituto precisou ampliar as fontes de receitas e diversificar o mercado de atuação. Assim, ele redirecionou as atividades a fim de operar diretamente como organização de ensino de arquitetura e de pesquisa acadêmica (Förster, 2024, p. 171). Deste modo, IAUS passou a receber alunos bolsistas e suporte da Fundação Graham e Fundação Nobel (*Graham Foundations* e *Noble Foundations*) por meio de doações privadas. Também passou a receber apoio do Conselho de Artes de Nova York (*New York Council for the Arts - NYCA*) e do Fundo Nacional para as Artes (*National Endowment for the Arts - NEA*) (Allais, 2010, p. 35).

A fase 03 têm início no ano de 1978 e marca o momento em que o Instituto se tornou um Centro Cultural, reconhecido internacionalmente e percebido como “porta de entrada para visitantes estrangeiros e frequentado localmente por uma classe bem-sucedida de arquitetos da costa leste” (Allais, 2010, p. 35 – tradução nossa). Temporalmente este recorte se sobrepõe com o “Período de produção intensa do Instituto” traçado por Frank (2011). Embora, para Förster (2024, p. 26 e 27), o momento em que o IAUS emergiu como “espaço cultural” tenha ocorrido alguns anos antes, entre 1974 e 1975, devido a expansão dos financiamentos direcionados à cultura. Entendemos que os autores se referem às mudanças organizacionais do IAUS em direção a uma institucionalização das atividades de ensino e pesquisa acadêmica.

Em vista ao retrospecto apresentado, e com finalidade de evidenciar os momentos de redirecionamento das atividades do Instituto e a melhor compreensão de sua trajetória global, observamos a sobreposição de eventos e atividades apresentados na bibliografia consultada. Para tanto, retomamos às divisões temporais apresentadas por Allais (2010) e Frank (2011), as fases de atividades do Instituto apresentadas por Förster (2024), e os 04 momentos de maior concentração nas indicações ao cargo de Membro no Instituto observados: o momento da fundação (1967); os anos de 1970 e 1971/72; os anos de 1975/1977; e os anos finais do IAUS de 1980 a 1982¹:

I. Sobreposição 01

Atuação principal: Escritório de projetos (Förster 2024).

Fase 01: 1967 a 1974 (Allais 2010).

Fase Formation of the Institute: Mostly Urbanism: 1968 a 1972 (Frank 2011).

Concentração de indicação de membros: momento de fundação (1967) e anos de 1970 e 1971/72.

Os membros presentes na fundação do Instituto saíram do conselho pouco tempo depois: Colin Rowe, Robert Gutman e Arthur Drexler (Lavin 2010), com destaque para a rápida passagem de Emilio Ambasz (Frank, 2011).

¹ Esta subdivisão não levou em consideração o ano de saída de membros.

Os primeiros anos do Instituto foram marcados pelo desenvolvimento de projetos, especialmente o “*Streets Project*” e o “*Low-rise, High-density Suburban Land Settlements*” devido a sua escala e receita gerada. Os autores apontam estas experiências como fundamentais para a profissionalização do Instituto.

II. Sobreposição 02

Atuação principal: Escola de Arquitetura e Espaço Cultural (Förster 2024).

Fase 02: 1974 a 1978 (Allais 2010).

Fase *Active solidification*: 1973 a 1976 (Frank 2011).

Concentração de indicação de membros: Anos de 1975/1977.

Para Förster (2024, p. 26 e 27), o Instituto emergiu como “Espaço Cultural” no momento de expansão do financiamento à cultura, nos anos de 1974 e 1975. Este período marca o redirecionamento das atividades do Instituto para atividades educacionais com o lançamento do “*Undergraduate Program in Architecture*”, o “*Evening Program*” e o “*Internship Program*” em 1974. Além do importante lançamento da revista *Oppositions* (1974).

III. Sobreposição 03

Atuação principal: Escola de arquitetura e Espaço Cultural (Förster 2024).

Fase 03: 1978 em diante (Allais 2010).

Fase *Heightened activity*: 1977 a 1980 (Frank 2011).

Concentração de indicação de membros: Anos de 1975/1977.

Para Allais (2010) o Instituto pôde ser classificado como Centro Cultural quando passou a ser reconhecido internacionalmente e como “porta de entrada” de visitantes estrangeiros. Este período concentra a maior produção teórica e cultural do Instituto. Ele foi marcado pela expansão dos programas educacionais como o “*Open Plan*” e o “*Advanced Design Workshop*”, editorial com o lançamento da *October* (1976), *Skyline* (1978), a publicação do livro “*On Streets*” (1978), e a publicação de 09 edições da série de Catálogos de Exposições do IAUS (Gil 2016; Frank 2011).

IV. Sobreposição 04

Atuação principal: Editora (Förster 2024).

Fase 03: 1978 em diante (Allais 2010).

Fase *Torning down of the Institute*: 1981 a 1985 (Frank 2011).

Concentração de indicação de membros: Anos finais do IAUS de 1980 a 1982.

Este intervalo é marcado pela renovação de grande parte do Conselho Membros, a saída de Peter Eisenman em 1982, o fim do importante Programa Educacional “*Open Plan*” após a edição de 1980. Além da ênfase nas atividades editoriais e posterior encerramento das atividades do Instituto.

A partir desta reconstrução historiográfica elaborada a partir de Allais (2010), Frank (2011) e Förster (2024), este artigo buscou sintetizar a trajetória do IAUS com a finalidade de identificar seus principais desígnios e adaptações ocorridas ao longo do tempo. Desta maneira, é possível apreender o processo de consolidação do pequeno grupo formado em 1967 em um importante centro de produção cultural no campo da arquitetura, urbanismo e design na cidade de Nova York.

Internamente, a trajetória foi permeada pela investigação de uma nova teoria para a arquitetura e urbanismo americana. Esta busca torna-se ainda mais singular frente ao contexto de efervescência (e turbulência), econômica e social, que permeou as décadas de 1960 e 1970 nos Estados Unidos. O processo de desindustrialização, e a subsequente crise urbana, de grandes centros econômicos foram acompanhados por eventos que tornaram incerto o cenário em que o Instituto estava inserido. Dentre eles, podemos destacar a série de protestos envoltos de questões raciais, especialmente o estopim pós assassinato do ativista negro Martin Luther King em 1968, a guerra do Vietnã, a crise energética do petróleo, a virada cultural, entre outros. O campo teórico da arquitetura e urbanismo, por sua vez, também acompanhou este movimento de transformação social do país. Durante a década de 1960 as discussões teóricas enfatizavam a crítica ao movimento modernista europeu, especialmente frente as ações de renovação urbana na cidade de Nova York. Este tema especificamente ganharia mais evidência com a publicação da obra “*Morte e Vida das Grandes Cidades*” (1962) de Jane Jacobs.

A partir das sobreposições apresentadas e seus respectivos eventos é possível perceber a trajetória organizacional do Instituto. Ainda que as temporalidades apresentem algumas simultaneidades, é possível identificar os principais direcionamentos que levaram à consolidação do IAUS como um centro de referência cultura. A natureza dinâmica e fluida da organização permitiu a adaptação e sobrevivência ao longo dos 17 anos de atividade.

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Allais, Lucia. 2010. "The Real and the Theoretical, 1968". Em *The real Perspecta 42*, organizado por Matthew Roman e Tal Schori. The MIT Press.
- Anderson, Stanford. 2013. "CASE and MIT: Engagement". Em *A Second Modernism: MIT, Architecture and the "Techno-Social" Moment*, organizado por Arindam Dutta. The MIT Press.
- Colomina, Beatriz, e Urtzi Grau. 2011. "Peter Eisenman". Em *Clip, Stamp, Fold: architecture of little magazines, 196x to 197x*. Actar Publishers.
- Förster, Kim. 2018. "Institutionalizing Postmodernism: Reconceiving the Journal and the Exhibition at the Institute for Architecture and Urban Studies in 1976". 11 em *Mediated Messages: Periodicals, Exhibitions and the Shaping of Postmodern Architecture*, organizado por Véronique Patteeuw e Léa-Catherine Szacka. Bloomsbury. <http://www.kimfoerster.com/index.php?/project/publications/>.
- Förster, Kim. 2024. *Building Institution*. Vol. 84. Architekturen. Transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839465189>.
- Frank, Suzanne. 2011. *IAUS, the Institute for Architecture and Urban Studies: An Insider's Memoir*. 1º. Author House.
- Gil, Bruno Ricardo Abrantes. 2016. "Culturas de investigação em Arquitectura: Linhas de pensamento nos centros de investigação, 1945-1974". Tese, Universidade de Coimbra.
- Lavin, Sylvia. 2010. "Institute for Architecture and Urban Studies Archive". <https://www.cca.qc.ca/en/search/details/library/publication/252628>.
- Schiavo, Bruno. 2016. "Autonomia e Campo Ampliado: Peter Eisenman, Rosalind Krauss e The Institute for Architecture and Urban Studies (1964-1984)". Dissertação, FAUUSP.
- Schindler Kilian, Susanne Margarete. 2018. "The housing that Model cities built: context, community and capital in New York, 1966-76". Doctoral Thesis, Universität der Künste Berlin. <https://doi.org/10.3929/ETHZ-B-000306628>.